

8. Chou, P.-N., Chang, C.-C., Lu, P.-F. (2015). Prezi versus PowerPoint: the effects of varied digital presentation tools on students' learning performance // Computers & education, 91, 73-82.

9. Bradley, E.A. (2023). Empowering students through Canva: a creative approach to presentation literacy. Crops, Soils & Agronomy News. <https://access.onlinelibrary.wiley.com/doi/am-pdf/10.1002/csan.21073>

TALABALARNING RAQAMLI SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

**Shermanova Feruza Djumaboyevna,
Toshkent amaliy fanlar universiteti, p.f.f.d., dotsent**

Annotatsiya. Mazkur maqolada talabalarning raqamli savodxonligini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari, raqamli savodxonlik tushunchasining mazmun-mohiyati hamda uning zamonaviy oliy ta'lim tizimidagi o'rni ilmiy jihatdan yoritilgan. Shuningdek, raqamli transformatsiya sharoitida talabalarning kasbiy va shaxsiy rivojlanishida raqamli savodxonlikning ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqotda raqamli savodxonlikni shakllantirish va rivojlantirishga xizmat qiluvchi innovatsion pedagogik texnologiyalar, interaktiv o'qitish metodlari, sun'iy intellekt vositalari, elektron ta'lim resurslari hamda raqamli platformalarning imkoniyatlari va samaradorligi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: raqamli savodxonlik, oliy ta'lim, raqamli texnologiyalar, talaba, raqamli kompetentlik, pedagogik innovatsiyalar

Аннотация. В данной статье раскрыты теоретико-методологические основы развития цифровой грамотности студентов, научно обоснована сущность и содержание понятия цифровой грамотности, а также её роль в современной системе высшего образования. Кроме того, проанализировано значение цифровой грамотности в профессиональном и личностном развитии студентов в условиях цифровой трансформации. В исследовании рассмотрены возможности и эффективность инновационных педагогических технологий, интерактивных методов обучения, инструментов искусственного интеллекта, электронных образовательных ресурсов и цифровых платформ, направленных на формирование и развитие цифровой грамотности.

Ключевые слова: цифровая грамотность, высшее образование, цифровые технологии, студент, цифровая компетентность, педагогические инновации.

Annotation. This article examines the theoretical and methodological foundations of developing students' digital literacy, highlighting the essence and content of the concept of digital literacy as well as its role in the modern higher education system. In addition, the study analyzes the significance of digital literacy for students' professional and personal development in the context of digital transformation. The research explores the potential and effectiveness of innovative pedagogical technologies, interactive teaching methods, artificial intelligence tools, electronic educational resources, and digital platforms aimed at fostering and enhancing students' digital literacy.

Key words: digital literacy, higher education, digital technologies, student, digital competence, pedagogical innovations

Bugungi shiddatli raqamli transformatsiya davri oliy ta'lim muassasalaridan paradigma o'zgarishini talab qilmoqda. Endilikda ta'limning asosiy vazifalaridan biri talabalarni texnologik jihatdan malakali, axborotga tanqidiy yondashuvchi, media savodxon, samarali kommunikator va raqamli xavfsizlik madaniyatiga ega shaxs sifatida shakllantirishdan iboratdir. Ilmiy izlanishlarimiz davomida batafsil tahlil etilgan raqamli savodxonlikning fundamental komponentlari – texnik bilimlardan tortib, axborotni tanqidiy baholash, media tahlili, samarali kommunikatsiya, raqamli muhitda xavfsiz harakatlanish, innovatsion kontent yaratish va muammolarni raqamli vositalar orqali hal qilish ko'nikmalarini samarali rivojlantirish aynan zamonaviy ta'lim texnologiyalarini o'quv amaliyotiga tizimli va integratsiyalashgan holda tatbiq etish orqali erishiladi. Shu sababli, mazkur kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan texnologiyalarni shunchaki didaktik vosita emas, balki ta'limiy jarayonning ajralmas, fundamental va integral tarkibiy qismi sifatida tushunish va tizimli, maqsadga yo'naltirilgan tarzda qo'llash zarurati yuzaga chiqmoqda.

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishga qaratilgan texnologiyalar samarali qo'llanilishi uchun ularni quyidagi asosiy to'rt guruhga ajratish mumkin:

1) Ta'limni boshqarish va hamkorlik platformalari (Learning Management and Collaboration Platforms);

2) Interfaol kontent yaratish va multimedia vositalari (Interactive Content Creation and Multimedia Tools);

3) Kiberxavfsizlik va axborot xavfsizligi texnologiyalari (Cybersecurity and Information Security Technologies);

4) Innovatsion g'oyalar va muammoli vaziyatlarni yechishga yo'naltirilgan raqamli vositalar (Digital Tools for Innovation and Problem-Solving).

Har bir turdagi texnologiyaning pedagogik salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, ularning imkoniyatlarini maksimal darajada ishga solish va o'quv jarayoniga samarali integratsiya qilish maxsus metodik yondashuvni, pedagogik-psixologik tayyorgarlikni hamda ta'lim infratuzilmasining moslashuvchanligini talab etadi.

Ta'lim jarayonini raqamlashtirishda o'quv platformalari (Learning Management Systems – LMS) markaziy o'rinni egallaydi. Bular ta'limni boshqarish, o'quv resurslarini tashkil etish, o'quvchilarni baholash va ular o'rtasida hamda o'qituvchi bilan o'zaro muloqotni ta'minlashga xizmat qiluvchi zamonaviy ekotizimlardir. Ushbu platformalar, shunchaki kontentni yetkazib berish vositasi emas, balki talabalarning mustaqil o'qish, tanqidiy fikrlash, o'zini baholash va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Raqamli ta'lim muhitini tashkil qilishda turli tizimlarning uyg'unlashuvi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu tizimlar birgalikda yagona, qulay va samarali o'quv-axborot makonini yaratadi. Raqamli ta'lim muhiti quyidagi asosiy tizimlardan iborat bo'lishi mumkin:

Dasturiy ta'minot mahsulotlariga mualliflik qilish (Authoring Packages). O'quv materiallarini, interfaol mashqlarni va raqamli resurslarni yaratish uchun mo'ljallangan dasturiy vositalar.

Ta'limni boshqarish tizimlari (Learning Management Systems – LMS). O'quv jarayonini umumiy boshqarish, kurslarni tashkil etish, talabalar progressini kuzatish va baholashni avtomatlashtirishga xizmat qiladi. Moodle, Google Classroom, Canvas, Blackboard kabi tizimlar bunga misol bo'la oladi.

Tarkibni boshqarish tizimlari (Content Management Systems – CMS). Asosan o‘quv kurslarining mazmunini (matnlar, videolar, rasm va boshqa resurslar) samarali boshqarish, yangilash va talabalarga taqdim etish uchun ishlatiladi.

Ta’lim kontentini boshqarish tizimlarini o‘rganish (Learning Content Management Systems – LCMS). CMSga nisbatan kengroq funktsionallikka ega bo‘lib, o‘quv kontentini yaratish, saqlash, qayta ishlatish va tarqatish jarayonlarini to‘liq boshqaradi. Ular kurslarni individual ehtiyojlarga moslashtirish imkonini beradi.

Ta’limni qo‘llab-quvvatlovchi tizimlar (Learning Support Systems – LSS). Talabalarga o‘quv jarayonida yordam beruvchi, ularning savollariga javob beruvchi yoki o‘quv materiallariga kirishni osonlashtiruvchi qo‘shimcha vositalar (masalan, chatbotlar, onlayn yordam xizmatlari).

Ta’limiy platformalar (Learning Platforms – LP). Yuqoridagi tizimlarni o‘zida mujassam etgan yoki ularni birlashtirgan keng qamrovli ekotizimlar bo‘lib, uzluksiz va kompleks ta’lim muhitini yaratadi.[3]

LMSlar akademik yoki kasbiy ta’lim jarayonlarini boshqarish, kurs tashkil qilish, ro‘yxatdan o‘tkazish, talabalar progressini kuzatish va baholashni avtomatlashtirish imkonini beradi [7]. LMS platformalari, jumladan, Moodle, Google Classroom, Canvas, Blackboard kabi tizimlar talabalarining raqamli savodxonligining bir necha muhim komponentlarini rivojlantirishda asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi:

Texnik savodxonlik. Talabalar platformaning interfeysini o‘zlashtirish, materiallarni yuklash/yuklab olish, topshiriqlarni joylashtirish, onlayn sinovlarda qatnashish orqali dasturiy ta’minotdan foydalanishning texnik ko‘nikmalarini egallaydi.

Axborot savodxonligi. Platformada joylashtirilgan o‘quv resurslarini (matnlar, videolar, havolalar) izlash, saralash, tahlil qilish va ulardan samarali foydalanish ko‘nikmalari shakllanadi.

Kommunikativ va hamkorlik savodxonligi. Forumlar, chatlar, guruh loyihalari uchun mo‘ljallangan vositalar orqali talabalar o‘zaro va o‘qituvchilar bilan samarali muloqot qilish, fikr almashish, munozaralarda ishtirok etish hamda jamoaviy loyihalarda hamkorlik qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. Tadqiqotlar, xususan, Alrasheedi, Capretz va Raza (2015) tomonidan olib borilgan izlanishlar shuni ko‘rsatadiki, “Moodle va Google Classroom kabi raqamli o‘quv platformalari nafaqat o‘quv materiallarini yetkazish imkonini beradi, balki talabalarga mustaqil o‘qish, o‘zini baholash va hamkorlikda ishlash imkoniyatlarini ham yaratadi” [1]. Bu ta’kid, ushbu platformalarning shunchaki ma’lumot uzatish mexanizmi emas, balki faol o‘rganish muhitini shakllantirishdagi rolini yaqqol ko‘rsatadi.

Ushbu platformalarning pedagogik salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish uchun o‘qituvchilar tomonidan modul asosida dars dizayni qilish muhimdir. Har bir modulni loyihalashtirishda texnologik vositalarning didaktik maqsadlarga xizmat qilishiga e’tibor qaratish, talabalarining bosqichma-bosqich murakkablashib boruvchi topshiriqlar orqali texnologiyaviy tafakkurini, ya’ni raqamli vositalar yordamida muammolarni tizimli hal qilish qobiliyatini rivojlantirish mumkin.

Misol uchun, Moodle’dagi “Wiki” yoki “Forum” modullari orqali talabalarga jamoaviy loyiha ustida ishlash, fikrlar almashish va birgalikda bilim yaratish imkoniyatlari berilishi mumkin. Bu esa, ularda hamkorlik savodxonligini mustahkamlaydi va raqamli muloqot ko‘nikmalarini takomillashtiradi.

O‘qitish va o‘rganish jarayonida multimedia tizimlarining qo‘llanilishi sifatli ta’limga erishish va talabalar natijalarini yaxshilash uchun samarali strategiya sifatida ko‘plab

tadqiqotlarda tasdiqlangan [2]. Interfaol kontent yaratish va multimedia vositalari aynan shu maqsadga xizmat qiladi.

Bu vositalar nafaqat o'qituvchiga materiallarni dinamik tarzda taqdim etish imkonini beradi, balki talabalarning o'zlari ham raqamli kontent yaratish, vizual va audio axborotni qayta ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishlari uchun keng sharoit yaratadi. Ushbu turdagi texnologiyalar quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

Vizual va audio-vizual materiallar yaratish – PowerPoint, Google Slides, Prezi kabi prezentatsiya dasturlari orqali visual axborotni birgalikda ishlatish bilimlarni tizimli ideallashtirish va uzoq muddatli saqlashga xizmat qiladi [6]. Shuningdek, grafik dizayn vositalari (Canva, Photoshop, Figma) yordamida talabalarning axborotni estetik va strukturaviy jihatdan yaratishi vizual savodxonlik, kontent yaratish va ifodalash kompetensiyalarini mustahkamlaydi [3]. Bu ularda axborotni strukturaviy va estetik jihatdan to'g'ri taqdim etish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Animatsion videolardan foydalanish o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, ularning media savodxonligini shakllantiradi va tushunchalarni vizual tarzda idrok etish imkonini beradi [8]. Bochenek (2025) qayd etishicha, podkastlar orqali axborotni yetkazish nafaqat eshitish orqali bilim olishni ta'minlaydi, balki uni ijodiy shakllantirish, tahlil qilish va ta'sirchan formatda taqdim etish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bu jarayon talabalarni raqamli kontent muhitida faol ishtirokchi sifatida shakllantiradi [4]. Video va audio kontent yaratish/tahrirlash – Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, CapCut, Audacity kabi dasturlar yordamida talabalar videoroliklar, podkastlar, animatsiyalar yaratish va tahrirlashni o'rganadilar. Bu ko'nikmalar ularga murakkab g'oyalarni ixcham va tushunarli shaklda yetkazish, shuningdek, media kontentning tuzilishi va ta'sirini tushunishga yordam beradi.

Oliy ta'limda raqamli savodxonlikni rivojlantirish zamonaviy ta'limning asosiy vazifalaridan biridir. Ushbu maqolada tahlil qilinganidek, ta'limni boshqarish va hamkorlik platformalari (LMS), interfaol kontent yaratish va multimedia vositalari talabalarning texnik, axborot, kommunikativ va hamkorlik savodxonligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Xususan, Moodle va Google Classroom kabi LMS platformalari talabalarga nafaqat bilim olish, balki mustaqil o'rganish, tanqidiy fikrlash va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Multimedia vositalari, jumladan prezentatsiya dasturlari, grafik dizayn vositalari, video va audio tahrirlash dasturlari talabalarda vizual savodxonlikni, kontent yaratish va axborotni samarali taqdim etish qobiliyatini mustahkamlaydi. Raqamli ta'lim muhitining uyg'unlashuvi va yuqorida sanab o'tilgan texnologiyalarning o'quv jarayoniga tizimli integratsiyasi talabalarni raqamli davr talablariga javob beradigan malakali kadrlar sifatida shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Kelgusida raqamli savodxonlikni rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar va metodik yondashuvlarni chuqurroq o'rganish dolzarb hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Alrasheedi, M., Capretz, L.F., Raza, A. (2015). A systematic review of the critical factors for success of mobile learning in higher education (university students' perspective) // Journal of educational computing research, 52(2), 257-276.
2. Abdulrahman, M., Naing, N., Rizal, A. (2020). Use of multimedia to improve students' performance in education // Pakistan Journal of medical sciences, 36(6), 1368-1373. <https://doi.org/10.12669/pjms.36.6.2574>

3. Bradley, E.A. (2023). Empowering students through Canva: a creative approach to presentation literacy. *Crops, Soils & Agronomy News*. <https://access.onlinelibrary.wiley.com/doi/am-pdf/10.1002/csan.21073>

4. Bochenek, A. (2025). Libraries facilitating knowledge creation through podcasting. *ScienceDirect*.

5. Слободчиков В.И. Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве культуры // Новые ценности образования: культурные модели школ. Вып. 7. Инноватор-Bennet college. – М., 2001. – С. 177-184.

6. Chou, P.-N., Chang, C.-C., Lu, P.-F. (2015). Prezi versus PowerPoint: the effects of varied digital presentation tools on students' learning performance. *Computers & Education*, 91, 73-82. <https://www.researchgate.net/publication/283849723>

7. Wikipedia contributors. (2024, July 20). Learning management system: https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system

8. Klefodimos, A. Computer-animated videos in education: implications for motivation and media literacy. – T.: MDPI, 2024.

SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA AKADEMIK HALOLLIK: YANGI QONUNLARSIZ, LEKIN YANGI MADANIYAT BILAN

**Shihova Xasiyat Ismailovna, Urganch davlat universiteti Fan
va innovatsiyalar hamda muvofiqlik nazorati bo'limi boshlig'i, doktorant**

Kalit so'zlar: *akademik halollik, sun'iy intellekt, ICAI, pedagogik muvofiqlik, halollik vaksinatsiyasi, yaxlit yondashuv, baholash dizayni, ta'lim madaniyati, tyutor, virtual proakademiya.*

O'tgan yili bir tanishim – viloyat universitetida dars beradigan o'qituvchi – shunday dedi: “Studentlar endi ChatGPT bilan insho yozib kelmoqda, men esa qo'lim bilan tekshiraman... nimasi halol, nimasi emas, bilolmayman”. Bu gap ko'pchiligimizga tanish. Bugun darsxonada emas, lekin har bir uyda, har bir telefonda sun'iy intellekt (SI) vositalari bor. Talabalar ulardan foydalanmoqda – ayrimlari oshkora, ko'pchiligi yashirincha. Muammo SIning o'zida emas. Muammo – biz unga munosabat bildirish uchun tayyor emasligimizda va aksariyat hollarda birinchi ko'tarilgan masala: “yangi qonun kerakmi?” degan savol bo'ladi. Mening javobim: yo'q. Mavjud huquqiy asoslarimiz yetarli – faqat ularni to'g'ri o'qish, talqin qilish va amaliyotga tatbiq etish kerak.

QONUNCHILIGIMIZDAGI ASOSLAR: NIMAGA TAYANAMIZ?

Ko'pchilik “SI masalasida hech narsa yozilmagan” deb o'ylaydi. Holbuki, qidirish boshlanganida, manba ko'p ekanligiga ishonch hosil bo'ladi. Masalan, Prezidentning PQ-5729-son Qarori (2019) “halollik vaksinatsiyasi” tamoyilini belgilagan. Bu tamoyil aslida nimani anglatadi?

Kasallikka chalinmaslik uchun emlash lozim – xuddi shunday, korrupsiya va vijdotsizlikka duchor bo'lmaslik uchun yoshlikdan ma'naviy immunitetni shakllantirish kerak. Mana shu g'oya – zamonaviy SI asrida ham o'z kuchini yo'qotmagan: PQ-5729-son Qaror (2019) – ta'lim muassasalarida ma'naviy immunitetni mustahkamlash davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan.